

Interview med Falco Hüser og Richard Dennis, repræsentanter for Trusted Data Repository, Det Kongelige Bibliotek 14/9 2022.

Interviewer: Asger væring Larsen

Det kommende nationale repositorie for danske forskningsdata (TDR – Trusted Data Repository) har som målsætning, at blive certificeret hos en anerkendt certificeringsorganisation. Ikke nødvendigvis som et forsøg på at skabe tillid hos forskerne, da forskernes tillid ligger hos de universiteter, der deltager i TDR, og ikke hos CoreTrustSeal (CTS), som de intet kendskab har til.

Der findes forskellige muligheder for certificering, fx ISO 16363 og CTS¹. DeIC har haft CTS i fokus som kilde til inspiration under udarbejdelsen af de specifikationer, der ligger til grund for de indsamlede interessetilkendegivelser fra universiteterne. Også derfor er det nærliggende at se på mulighederne for at blive CTS-certificeret. Men især er det hensigtsmæssigt at gå efter en CTS-certificering, da de krav som CTS stiller til ansøgere til bl.a. dokumentation og beskrivelse af roller og *governance* af TDR er noget, som skal udarbejdes alligevel. Da TDR vil blive drevet en form for konsortium, er det nødvendigt, at der ligger et solidt grundlag af aftaler og beskrivelser af det tekniske, organisatoriske og styringsmæssige setup uagtet at man søger at få et certifikat. Men CTS kan være en god rammesættende proces at pejle efter i dette arbejde. I regi af etablerede *EOSC-taskforces* som bl.a. Richard Dennis er deltager i, har man set på sammenhængen mellem CTS' certificeringskrav og koncepter som *data quality* og *data preservation*, og har fundet god overensstemmelse. Ligeledes anerkendes CTS over hele verden – også for dets sammenhæng med FAIR-principperne. På spørgsmålet om CTS' relevans for TDR nævnes DeIC's *roadmap* for forskningsdata. Hvis DeIC ønsker, at TDR skal være kompatibel med *European Open Science Cloud (EOSC)*, så er en CTS-certificering vigtig, især fordi EOSC har klare mål om genanvendelighed.

Der peges dog på udfordringer: CTS' certificeringsproces er forbundet med en stor arbejdsbyrde i TDR, især fordi den megen påkrævede dokumentation på nuværende tidspunkt ikke eksisterer, men skal udarbejdes over de kommende måneder. Omvendt skal denne dokumentation som nævnt udarbejdes alligevel, så uagtet byrden, er den ikke uventet. Det er især dokumentation vedrørende *policy*, *governance* og langtidsbevaring, der vil blive udfordrende at få lavet aftaler om og dokumentation af. Der peges ligeledes på udfordringen med at TDR vil blive brugt af mange forskellige universiteter med forskellige kapaciteter og resurser, men da de skal leve op til de samme kvalitetskrav, kræver det en god understøttelse af forskerne via universiteternes og TDR's supportfunktioner.

EOSC Nordic som har været behjælpelig med ansøgningsprocessen for flere ansøgers vedkommende, ophører som projekt i november 2022, så de vil formentlig ikke kunne være til direkte hjælp for TDR, men Falco Hüser og Richard Dennis henviser til, at *Dataverse community*'et vil være en kilde til stor hjælp i forhold til ansøgningen (TDR vil blive baseret på *Dataverse*-platformen).

CTS har bl.a. nævnt at metadata er en parameter af stor betydning for kvaliteten af data-repositorier, og at man for generalist-repositorier ikke i fremtiden kan forlade sig på generalist-metadaskemaer alene, men skal tilbyde yderligere disciplin-specifikke skemaer for netop at kunne servicere forskningsdiscipliner med særlige behov for metadataannotering. Til dette nævner TDR, at de generelle standarder for metadata, som fx *DataCite* udvikler sig hele tiden, og vil efterhånden kunne tilbyde mere disciplin-specifikke muligheder.

¹ Se Bilag 1: "Noter til FAIR certificeringer: hvad er relevant at forholde sig til?"

TDR anbefaler, at man udvikler det nationale repository med et skarpt blik på CTS' krav, således at man pr. design er i stand til at leve op til specifikationerne, og ikke behøver at skulle tilpasse sig efterfølgende. Men lige så vigtig for udviklingen CTS er, så fremhæves DeiC, der som interessant har stor indflydelse på den ramme, TDR skal udfylde – også og især i en international sammenhæng.